

#PaikallistaRuokaa

Ohjeita ja esimerkkejä sosiaalisen
median käyttöön

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN
HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA
SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

#PaikallistaRuokaa -työkalu

Tämä dokumentti sisältää brändien omistajille tarkoitettua **materiaalia ja ohjeita sosiaalisessa mediassa käytettäväksi**. Materiaali tukee sekä tuottajien että kuluttajien kanssa käytävää keskustelua mm. heidän toiveistaan ja tarpeistaan paikallisia ruokatuotteita kohtaan.

Esityksen sisältö:

- Keskeisimmät sosiaalisen median kanavat
- Parhaita käytäntöjä ja ohjeita sisällön jakamiseksi
- Keskeiset faktat ja viestit lyhyisiin elintarvikeketjuihin liittyen
- Esimerkkejä sosiaalisessa mediassa käytetyistä avainsanoista ja kuvista
- Aihepiiriin liittyviä esimerkkejä ja linkkejä sivustoihin
- Lähteet

Keskeisimmät sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median kanavat ovat vuorovaikutteisia ja ne mahdollistavat tiedon, ideoiden ja kiinnostuksen kohteiden jakamisen ja luomisen virtuaalisten yhteisöjen ja verkostojen kautta. Alla on kuvattu Euroopassa suosituimpia sosiaalisen median kanavia ja niihin liittyviä avaintietoja:

Facebook

- 2 miljardia käyttäjää
- 47% yli 35 vuotiaita
- Hyvä keino yrityksille tavoittaa kohderyhmänsä asiakkaita (B2C)

LinkedIn

- 675 miljoonaa käyttäjää
- 61% 30-64 vuotiaita
- Ammatilliseen käyttöön ja yritysten väliseen yhteistyöhön (B2B)

Instagram

- 2 miljardia käyttäjää
- 59% 18-29 vuotiaita
- Hyvä keino yrityksille viestiä kuluttajille tuotteista visuaalisesti

Twitter

- 330 miljoonaa käyttäjää
- 35% 18-29 vuotiaita
- Suosittu julkkisten, poliitikkojen, toimittajien ja uutiskanavien keskuudessa

Sosiaalisen median parhaita käytäntöjä: Facebook

SISÄLTÖ

- Ei merkkirajoituksia
- Liitettävät mediat:
 - Valokuvat
 - Videot
 - Linkit

YLEISTÄ

Vapaamuotoinen sosiaalisen median kanava, joka mahdollistaa laajan yleisön tavoittamisen.
Multimediasisältö on usein houkuttelevampaa kuin pelkkä teksti.

VINKKEJÄ

- Ryhmiä kautta parempi näkyvyys yrityksellesi
- Käytä visuaalisia elementtejä: kuvat, animaatiot jne.
- Käytä selkeää ja ystävällistä viestintää

Sosiaalisen median parhaita käytäntöjä: LinkedIn

SISÄLTÖ

- Ei merkkirajoituksia
- Liitettävät mediat:
 - Valokuvat
 - Videot
 - Linkit

YLEISTÄ

Vapaamuotoinen sosiaalisen median kanava uutisten ja ilmoitusten jakamiseen. Mahdollisuus tavoittaa laaja yleisö. Multim mediasisältö on usein houkuttelevampaa kuin pelkkä teksti.

VINKKEJÄ

- Ryhmien kautta parempi näkyvyys yrityksellesi
- Käytä visuaalisia elementtejä: kuvat, animaatiot jne.
- Käytä selkeää ja ystävällistä viestintää

Sosiaalisen median parhaita käytäntöjä: Instagram

SISÄLTÖ

- Pääosin kuvia
- Lyhyt tekstiosuus
- Videot ja tarinat
- Live-lähetykset

YLEISTÄ

Vapaamuotoinen sosiaalisen median verkosto pääosin kuvien jakamiseen. Hyödyllinen, jos mainostat visuaalisia tuotteita/palveluita nuoremmille kuluttajille.

VINKKEJÄ

- Käytä @-merkkiä merkitäksesi julkaisuihin muita Instagram-käyttäjiä.
- Sisällön ja ulkonäön harmonisoinniksi on hyvä laatia erillinen ohjeistus

Sosiaalisen median parhaita käytäntöjä: Twitter

SISÄLT

Yhden päivituksen eli twiitin maksimipituus on 280 merkkiä. Tämän lisäksi mahdollista liittää erilaisia medioita tai lainaus toisen käyttäjän twiitistä.

YLEISTÄ

Tarkoitettu lyhyiden kommenttien ja ilmoitusten jakamiseen etenkin, jos halutaan tavoittaa välittömästi suuri yleisö. Mahdollista jakaa myös muiden päivityksiä eli twiittejä. Ideaalinen tapahtumien aikana tapahtuvaan live-viestintään.

VINKKEJÄ

- Käytä asiasanoja eli hashtageja # sekä mainitse muita asiaan liittyviä käyttäjiä @-merkkiä käyttäen
- Käytä visuaalisia elementtejä kuten kuvia, videoita tai GIF-animaatioita.
- Viesti lyhyesti, selkeästi ja mieleenpainuvasti
- Luo listoja, jotka auttavat jäsenilemään tietotulvaa

10 AVAINVIESTIÄ LYHYISTÄ RUOKAKETJUISTA

- 1.** Lyhyiden ruokaketjujen etuja ovat mm. **oikeudenmukaisempi hinta viljelijöille, tuoreiden ja kausiluonteisten tuotteiden saatavuus kuluttajille, pienemmät ympäristövaikutukset ja suurempi sosiaalinen yhteenkuuluvuus paikallisella tasolla.**²
- 2.** Kuluttajat yhdistävät paikallisiin tuotteisiin **korkeamman laadun (tuoreus, ravintoarvo), terveellisyden, ympäristöystävällisemmän tuotannon sekä pienemmän hiilijalanjäljen.**²
- 3.** Vuoden 2011 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan, **9/10 kansalaisista ovat sitä mieltä, että paikallisen maatalan tuotteiden ostamisesta on hyötyä.**²
- 4.** Lyhyet ruokaketjut ovat keino **yhdistää tuottajia ja kuluttajia sekä luoda paikallista maataloustuotantoa.**²
- 5.** Paikallisesti myytävät tuotteet ovat yleensä valmistettu **ympäristön kannalta kestävällä tavalla, sillä niiden tuotannossa käytetään vähemmän esimerkiksi torjunta-aineita, synteettisiä lannoitteita, rehua, vettä ja energiaa.**²

10 AVAINVIESTIÄ LYHYISTÄ RUOKAKETJUISTA

6. Lyhyen ruokaketjun tuotteet vaativat **vähemmän pakkaamista** ja niiden varastointiin kuluu **vähemmän energiaa**, johtuen niiden tuoreudesta sekä kausiluonteisuudesta.²
7. Lyhyet ruokaketjut vaikuttavat kaupunkialueilla **sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen** yhdistämällä kuluttajat ruuan tuotantopaikkojen kanssa sekä tarjoamalla tuoreita ja laadukkaita tuotteita kohtuulliseen hintaan.²
8. Monille lyhyen ruokaketjun tuotteille on ominaista kokonaan tai osittain luonnonmukaiset viljelymenetelmät.²
9. Lyhyt ruokaketju vaatii vähemmän kuljetusta, joka tarkoittaa **energian säästöjä** sekä **pienempiä ympäristövaikutuksia**.²
10. Lyhyet ruokaketjut ymmärretään toimitusketjuina, joissa paikallisille kuluttajille tarjotaan **paikallisesti kasvatettuja tai tuotettuja elintarvikkeita**, ja joissa välikäsien määrä on minimoitu siten, että ihanteellisessa tapauksessa **tuottajan ja kuluttajan välillä on suora yhteys**.

#PaikallistaRuokaa

Avainsanat ja aihetunnisteet eli hashtagit ovat yleisesti käytettyjä pikaviestintään ja kuvien jakamiseen tarkoitetuissa sovelluksissa. Niitä voi käyttää esimerkiksi seuraavissa sosiaalisen median kanavissa: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Käyttämällä tunnistetta #PaikallistaRuokaa:

TUOTTAJAT saavat reaaliaikaista tietoa kuluttajien tarpeista

KULUTTAJAT voivat viestiä tarpeistaan tai olla yhteydessä lyhyen ruokaketjun toimijoihin

Myös muita avainsanoja voi käyttää saadaksesi paremman näkyvyyden sosiaalisessa mediassa. Seuraavat asiasanat liittyvät lyhyisiin ruokaketjuihin ja niitä on jonkin verran käytetty sosiaalisessa mediassa:

#lähiruoka #lähiruokaa #lähituotanto #paikallinenruoka #paikallisia ruokia #paikallisia makuja #paikallisia tuotteita
#lyhytruokaketju #luomu #luomuruoka #luonnonmukaista ruokaa #maatalous #kestävä kehitys

Aiheeseen liittyviä asiasanoja englanniksi:

#WeNeedLocalFood #agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifood #farming #natural #sustainable #bioeconomy #ecological #eco #quality #organic #sustainability #farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC #naturefood #vegan #healthyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN
HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA
SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#PaikallistaRuokaa

Alla joitakin esimerkkejä Facebook:iin

🤔 Oletko miettinyt miksi tarvitsemme #PaikallistaRuokaa?

📄 Eurobarometrin tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajien mielestä paikalliset tuotteet ovat laadukkaita, sillä ne ovat mm. tuoreita ja ravintoarvoiltaan korkeita.

🍏🍷 #Lyhytruokaketju:n omaavat tuotteet ovat usein tuotettu kokonaan tai osittain luonnonmukaisesti ja kuluttajalla on suora kontakti tuottajaan.

→ Löydät meidät täältä: [Lisää tähän nettisivusi / sijaintisi](#)

💡 Tiesitkö, että voit ottaa yhteyttä meihin käyttämällä avainsanaa #PaikallistaRuokaa?

🗣️🗣️ Käyttämällä #PaikallistaRuokaa -avainsanaa saamme tietoa sinun tarpeistasi sekä voimme kommunikoida paikallisten tuottajien kanssa ja oppia lisää #lyhytruokaketju :n eduista

📱 Kutsumme sinut kommunikoimaan kanssamme ja olemaan osa yhteisöämme! 😊

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES

#PaikallistaRuokaa

Alla joitakin esimerkkejä julkaisuista Twitteriin

📝 Joitakin syitä miksi tarvitsemme #PaikallistaRuokaa:

- 🍎 Tarvitsemme laadukkaita tuotteita
- 🤝 Kuluttajien ja tuottajien yhdistäminen on tärkeää
- 🍷 Tarvitsemme tuoreita sekä kausituotteita
- ♻️ Tarvitsemme ympäristöystävällisiä tuotteita

📌 Tässä vain muutama esimerkki miksi tarvitsemme #PaikallistaRuokaa!

Pysy kuulolla!

🧠🧠 Tiesitkö, että avainsanaa #PaikallistaRuokaa käyttämällä saamme tietoa tarpeistasi ja voimme myös kommunikoida paikallisten tuottajien kanssa sekä oppia lisää #lyhytruokaketju :n eduista?

📱 Kutsumme sinut kommunikoimaan kanssamme ja olemaan osa yhteisöämme

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES

#PaikallistaRuokaa

Alla joitakin esimerkkejä julkaisuista LinkedIn:iin

🔗 Tiedätkö jo millaisia hyötyjä #lyhytruokaketju :n tuotteilla on?

♻️ Vaativat vähemmän pakkaamista

📦 Säilytykseen kuluu vähemmän energiaa

🚚 Vähemmän tarvetta kuljetuksille

👨‍🍳 Tuoreet ja laadukkaat tuotteet

... ja paljon muita #PaikallistaRuokaa

Tutustu meihin sivuillamme: <https://www.agrobridges.eu/>

Lisää sivusi osoite!

👁️ Tiesitkö, että #lyhytruokaketju :n tuotteille on ominaista se, että ne ovat tuotettu joko osittain tai kokonaan luonnonmukaisesti?

🌱 Paikallisesti myydyt tuotteet on valmistettu ympäristöystävällisesti ja niiden tuottamiseen on käytetty vähemmän torjunta-aineita, synteettisiä lannoitteita, rehua, vettä ja energiaa.

🏠 Muiden hyötyjen lisäksi, voit olla suoraan yhteydessä tuottajaan ja näin vähentää välikäsien määrää, parantaa kaupunkialueiden yhtenäisyyttä sekä nauttia paikallisista laadukkaista tuotteista, terveellisestä ruoasta, ympäristöystävällisistä tuotantomenetelmistä, pienentyneestä hiilijalanjäljestä ja oikeudenmukaisesta hinnasta sekä tuottajille että kuluttajille.

👉 Tästä ja muusta... #PaikallistaRuokaa

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

#PaikallistaRuokaa

Alla joitakin esimerkkejä julkaisuista Instagramiin

🧠🧠 Tiesitkö, että käyttämällä hashtagia #PaikallistaRuokaa voimme saada tietoa tarpeistasi ja voimme myös kommunikoida paikallisten tuottajien kanssa sekä oppia lisää #lyhytruokaketju :n eduista

📱 Kutsumme sinut kommunikoimaan kanssamme ja olemaan osa yhteisöämme

📝 Joitakin syitä miksi tarvitsemme #PaikallistaRuokaa:

- 🍌 Tarvitsemme laadukkaita tuotteita
- 🤝 Kuluttajien ja tuottajien yhdistäminen on tärkeää
- 🌱 Tarvitsemme tuoreita sekä kausituotteita
- ♻️ Tarvitsemme ympäristöystävällisiä tuotteita

📌 Tässä vain muutama esimerkki miksi tarvitsemme #PaikallistaRuokaa!

Pysy kuulolla!

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES

KUVIA SOSIAALISESSA MEDIASSA KÄYTETTÄVÄKSI

- Korkealaatuisten mediasisältöjen käyttö lisää julkaisujesi kattavuutta sekä vaikuttavuutta.
- On tärkeää käyttää kuvia, jotka ovat vapaasti käytettävissä. Tällaisissa kuvissa ei ole ongelmia tekijänoikeuksien suhteen.
- Ohessa esimerkkinä muutama sivusto, jotka tarjoavat mediasisältöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytettäväksi.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Miljoonia kuvia
- Edullinen
- Hyvät hakuominaisuudet
- Sisältää oikeuden kuvien

kaupalliseen käyttöön

- Ilmainen
- Perustason hakuominaisuudet
- Ilmainen kaupallinen lisenssi
- Sisältää videoita, kuvia ja

vektorigrafiikkaa

- Miljoonia kuvia
- Edullinen
- Hyvät hakuominaisuudet
- Sisältää oikeuden kuvien

kaupalliseen käyttöön

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN
HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA
SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES

KUVIA SOSIAALISESSA MEDIASSA KÄYTETTÄVÄKSI

- Harkitse alla olevien kuvien käyttöä sosiaalisen median julkaisuissa. Voit ladata kuvan klikkaamalla sitä.
- Alla olevat kuvat on tekijänoikeusvapaita ja ne on haettu [PIXABAY](#) -palvelusta.

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN
HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA
SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES

KUVIA SOSIAALISESSA MEDIASSA KÄYTETTÄVÄKSI

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN
HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA
SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES

AIHEESEEN LIITTYVIÄ SIVUSTOJA

Ideoita ja inspiraatiota voit löytää tutustumalla ja selaamalla muita **lyhyisiin ruokaketjuihin liittyviä sivustoja**.

On suositeltavaa kiinnittää huomiota millaista tyyliä eri sosiaalisen median kanavissa on käytetty erityisesti seuraavissa asioissa:

- **Luovuus, omaperäisyys**
- **Tunnelma, puhuttelutyyli**
- **Tekstin tyyli**
- **Tuotteistus**

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES

AIHEESEEN LIITTYVIÄ SIVUSTOJA

TOIMIJA	VERKKOSIVU	LINKEDIN	TWITTER	MUU
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

AIHEESEEN LIITTYVIÄ SIVUSTOJA

TOIMIJA	VERKKOSIVU	LINKEDIN	TWITTER	MUU
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutos_h2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

LÄHTEET

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, European Commission: Brussels.
10. <https://pixabay.com/>

#PaikallistaRuokaa

Ohjeita ja esimerkkejä sosiaalisen
median käyttöön

www.agrobridges.eu

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN
HORIZON 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIO-OHJELMASTA
SOPIMUKSEN NRO 101000788 MUKAISESTI.

#PaikallistaRuokaa

agr
BRIDGES